

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA HIKOYA JANRI USTIDA ISHLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna

Uchqo'rg'on tumani 46-maxsus maktab-internati

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14007112>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflar adabiy ta'limida o'qish darslarining o'rni, o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari, bolalarni hikoya bilan tanishtirishda e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: hikoya, syujet, portret tasviri, voqea-hodisalar, savollar, tahlil qilish, hikoya mazmuni.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль занятий по чтению в литературном воспитании начальной школы, особенности преподавания жанра рассказа на занятиях по чтению, а также аспекты, на которые следует обратить внимание при ознакомлении детей с рассказами.

Ключевые слова: рассказ, сюжет, портрет, события, вопросы, анализ, содержание рассказа.

Abstract: This article discusses the role of reading classes in primary school literary education, the specific features of teaching the story genre in reading classes, and the aspects that should be paid attention to when introducing children to stories. is conducted.

Key words: story, plot, portrait, events, questions, analysis, content of the story.

Boshlang'ich sinflar adabiy ta'limi o'qish darslarida badiiy asarlar janriy xususiyatlariga ko'ra o'rganish ilmiy-nazariy jihatdan bo'lmasa-da, amaliy tomondan turli asarlar misolida amalga oshiriladi. Turli janrdagi badiiy asarlar qurilishi, uslubi jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning o'quvchilarga ta'siri ham har xil bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda o'qitilayotgan o'qish darslari yuqori sinflarda o'tiladigan adabiyot fanining tarkibiy qismi hisoblanadi. O'qish darslarida o'tkaziladigan mashg'ulotlar mazmuni, o'quvchilarni to'g'ri, ravon, ma'lum darajadagi tezlik bilan ifodali o'qishga o'rganishi, bolaning ona Vatan, uning tabiati kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy istiqlol g'oyalarini ular ongiga singdirilishi kabi bilimlarini boyitish orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi. O'qish darslarini Davlat standarti talablari asosida hayotiy tajribalarga, kuzatishlarga suyanib, hayotga bog'lab o'tilishi uning ta'sirchanligi hamda ongli idrok etishlarini ta'minlaydi. Unda o'qish va nutq o'stirishning ta'limiy-tarbiyaviy maqsadlari, sinflar bo'yicha o'qish mazmunini o'qish ko'nikmalarining og'zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish usullarini, o'qish mashg'ulotlarining yozma nutq bilan bog'lanish kabi masalalar aniq kiritilgan.

O'qish savodxonligi darslarida asar ustida ishlashni shunday tashkil etish kerakki, asar mazmunini tahlil qilish o'qish malakalarini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lsin. Bundan tashqari, sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni ham reja asosida olib borish va unda badiiy asarlar tahlilini qilish ham ko'p foyda beradi. Hozirda bolalar uchun qiziq bo'lgan rasimli, qiziqarli kitoblar nashr etilmoqda, o'qituvchi bola yoshidan kelib chiqib uyda qo'shimcha o'qish uchun topshiriqlar berishi ham katta samara beradi.

Hikoya janri ham boshlang'ich adabiy ta'limda ta'sir jihatidan alohida o'ringa ega janr hisoblanadi. Ayniqsa, kichik hajmli hikoyalarning berilishi o'quvchilarning mustaqil fikrlashida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlarini umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya – bu to'liq ma'noli va hikoya xarakteriga ega bo'lgan kichik nasriy asar. Hikoya qandaydir voqeani qisqa vaqt ichida sodir bo'ladigan voqealarga asoslangan bo'ladi. Hikoya muallifi avvalo uning syujetini tuzadi, faqat muhim nuqtalarni tanlaydi. Keyin uni o'quvchini qiziqtiradigan tarzda rivojlantiradi, oxirida xulosa qilinadi. Hikoya mazmunan boshlang'ich o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Hikoyalar biror davr bilan bog'liq holda bo'ladi. O'quvchilar qahramonlarning ma'naviyatiga bo'lgan qiziqishlari tufayli hayotning turli oq va qora tomonlari xususida muayyan tushunchalarga ega bo'ladi. Ularda yaxshilikka nisbatan muhabbat, yomonliklarga nisbatan nafrat tuyg'usi shakllanadi. Bolalarni hikoya bilan tanishtirishda quyidagilarga e'tibor qaratish kerak. Hikoya mazmuni syujet asosida ochib borilib, odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea- hodisalar, xatti-harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar. Hikoyani o'qishda uning mazmuniga diqqat qaratish dolzarb sanalib, shu mazmunni boshlang'ich sinf o'quvchisi idrok etsa, ya'ni tasavvurida voqealar ketma-ketligini shakllantira olsa, asarni to'liq anglagan bo'ladi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishiga vaqt berish kerak. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan-yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. Savollarni asosan o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga yoqadi va ishni jonlantiradi:

- Asar mazmunini yaxshi tushunish;
- O'z fikrini izchil bayon qilish;
- Mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlash;
- Asar qahramonlari haqida fikr bildirish.

Shundan keyingina, hikoya syujeti, voqeaning yo'nalishini ochishga, personajlar xarakterini tushunishga, nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi. Badiiy asarni tahlil qilishda syujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qahramonlarga tavsif berish, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlarini e'tibordan chetda qolmasligi lozim.

Ertak janriga xos matnlar jozibadorligi, bolada qiziqish uyg'otishi, obrazlarning o'zgachaligi bilan o'ziga tortsa, hikoya janri hayotiyligi, o'quvchi uchun ayrim vaziyatlarning tanishligi, o'sha qahramon o'rnida o'zini qo'ya olishi, hayotiy voqealarga uyg'unlashganligi, bevosita o'quvchini borliqni anglashga chorlaydi. Hikoyada esa voqealar tez rivojlanib boradi. Unda inson hayoti, kechinmalari, insonga xos fel-atvor, hayotning past-baland ekanligi, doim

bir zaylda ketmasligi, aniq ifodalanib akslanib turadi. Hikoya matnining tushunarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tushunarlik deganda yozuvchi yaratgan badiiy olamning o'ziga xosligi, obrazli tasvirning o'quvchi hayotiy tajribasi, bilim darajasiga muvofiqligi nazarda tutiladi. Shunga asosan hikoyani tashkil etishning ba'zi usullari bilan tanishamiz. Nutq mashqlarining maqsadi – o'qish texnikasini rivojlantirish va takomillashtirish: ravonlik, onglik, to'g'rilik, ifodalilik. O'qituvchi darsning maqsad va vazifalariga qarab, muayyan fazilatlarni rivojlantirish uchun mashqlarni tanlaydi.

Uy vazifasini tekshirish ilgari o'qilgan materialni yangilash uchun amalga oshiriladi, quyidagi tekshirish usullaridan foydalanish mumkin: test, qayta hikoya qilish, tanlab o'qish, suhbat, film lentasini tuzish. Yangi materialni o'rganish 4 bosqichdan iborat:

1. Asarni idrok etish uchun tayyorgarlik ishlari;
2. Asarni yaxlit o'qish;
3. Asarning birlamchi idrokini tekshirish uchun qisqa suhbat;
4. Ishning tahlili.

Tayyorgarlik ishining maqsadi – voqealar, qahramonlar haqida g'oyalar yaratish, qiziqish uyg'otish. Tayyorgarlik ishi sifatida quyidagilar qo'llanishi mumkin: suhbat, hikoya, o'quvchilarning erkin bayonotlari, musiqa tinglash, ekskursiya, filmlar va filmlar namoyishi, yozuvchining kitoblarini tekshirish. Asarni yaxlit o'qish, hikoyani birlamchi idrok etish bolalarning ertak matnini o'zlari o'qishlari yoki o'qituvchining o'qishini tinglash orqali amalga oshirilishi mumkin. Barcha sinflarda chuqur hissiy, dramatik voqealarga boy hikoyalar o'qituvchining ifodali o'qishida yaxshiroq idrok etiladi. Asarning birlamchi idrokini tekshirish uchun qisqa suhbatning maqsadi: hikoya o'quvchilarda qanday taassurot qoldirganligini aniqlash. O'qib bo'lgach, taxminan quyidagi savollarni berish o'rinlidir:

- Hikoyaning qaysi joyini eslaysiz?
- Hikoya sizga nimasi bilan yoqdi?
- Hikoya qanday kayfiyat uyg'otadi?
- Qaysi qahramon sizda yaxshi taassurot uyg'otdi?
- Hikoyani yana qanday nomlash mumkin?

Tahlil jarayonida hikoyaning o'ziga xos mazmuni, kompozitsiyasi, personajlar xulq-atvorining motivlari, xarakterli xususiyatlari, g'oyaviy yo'nalishi oydinlashadi. Shu yo'nalishni inobatga olgan holda asar tahliliga yondashilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

References:

1. М.П. Воюшина, С.А.Кислинская, Е.В. Лебедева. Методика обучения литературе в начальной школе. –М.: -Академия. – 2010.
2. Matchonov S., Shojalilov A., G'ulomova X. va b. O'qish kitobi. 4- sinf uchun darslik. –Т.: Yangiyo'l poligraf servis. 2020.
3. Матчонов С. Адабиёт дарсларида таҳлил ва талқин уйғунлиги. Тил ва адабиёт та'лими. 2020. 7- son.
4. Ғуломова Х. Ўқувчиларнинг матн устида ишлаши.// Тил ва адабиёт таълими. 1994. №2-3.
5. Bakiyeva H. Boshlang'ich sinflarda so'z ustida ishlash metodikasi. –Т.: Istiqolol. 2013